

Троханяк Віктор Іванович, доцент кафедри інженерії енергосистем Національного університету біоресурсів і природокористування України
Мартинюк Олексій Вікторович, аспірант Національного університету біоресурсів і природокористування України

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ БІОГАЗОВИХ УСТАНОВОК

Технологія виробництва біогазу може забезпечити взаємозв'язок між тваринництвом та рослинництвом, відіграючи важливу роль у самодостатньому екологічному сільському господарстві [1]. Попередня обробка є одним із найважливіших етапів у загальному перетворенні біомаси, оскільки вона безпосередньо впливає на економічну ефективність переробки рослинної сировини в цілому. Головною метою попередньої обробки є підвищення доступності целюлози для мікробного розкладу шляхом руйнування зв'язків лігноцелюлозного комплексу, видалення лігніну та геміцелюлоз, зниження кристалічності целюлози та підвищення пористості матеріалу [2]. Для підвищення біодоступності лігноцелюлозних матеріалів у біогазовому реакторі можуть використовуватися різні типи фізичних процесів, такі як подрібнення, помел, ультразвук та опромінення. Енерговитрати під час фізичної обробки біомаси залежать від кінцевого розміру частинок та ступеня зниження кристалічності лігноцелюлозного матеріалу. Розмір матеріалів, як правило, зменшується до 10–30 мм після дроблення та до 0,2–2 мм після подрібнення.

Відомі результати досліджень, присвячених вивченню реакції мікроорганізмів на соломі, а саме груп бактерій, що розкладають целюлозу в лабораторних біогазових установках, які працюють на гної окремо або разом із соломою [3]. Застосовуючи попередню обробку (паровий вибух) у чотирьох лабораторних ферментерах при різних температурах, вивчався вплив на структуру спільноти бактерій, що належать до типів Firmicutes та Bacteroidetes і розкладають целюлозу. Додавання соломи, її попередня обробка та робоча температура впливали на бактеріальну спільноту, але істотних відмінностей у продуктивності установок та виходу газу не було. В іншому дослідженні вивчався мікробний консорціум, що складається з бактерій та грибів, які синергічно виявляють велику здатність до розкладання лігноцелюлози [4].

З огляду на попередні роботи, пропонується проводити екструзію для біоматеріалу. У процесі екструзії солома піддається короткочасному, але дуже інтенсивному механічному впливу. Завдяки високій температурі 110–180 °С, тиску 5,1 МПа та зусиллям у робочих частинах екструдера у вихідній сировині відбуваються структурно-механічні та хімічні зміни. Завдяки різкому зниженню тиску при виході нагрітої маси відбувається «вибух» (збільшення об'єму) продукту, що робить його більш доступним для впливу ферментів. Під час

екструзії до робочої зони подавалася вода з певним співвідношенням солома-вода (R_{sw}) для запобігання пригоранню сировини в місцях контакту з робочими поверхнями екструдера.

Список використаних джерел

1. Diaz J.P, Reyes I.P, Lundi M., Horvath I.S. Co-digestion of different waste mixtures from agro-industrial activities, kinetic evaluation and synergetic effects. *Bioresource Technology*, 2011, vol. 102, pp. 10834-10840.

2. Mani S., Tabil L.G., Sokhansanj S. Grinding performance and physical properties of wheat and barley straws, corn stover and switchgrass. *Bio-mass and bioenergy*, 2004, vol. 27, no. 4, pp.

3. Risberg K., Sun L., Levén L., Horn S. J., Schnürer A. Biogas production from wheat straw and manure—impact of pretreatment and process operating parameters. *Bioresource Technology*, 2013, vol. 149, pp. 232-237.

4. Zhong C., Wang C., Wang F., Jia H., Wei P., Zhao Y. Enhanced biogas production from wheat straw with the application of synergistic microbial consortium pretreatment. *RSC advances*, 2016, vol. 6, no. 65, pp. 60187-60195.